

MATEMATIKA FANINI O'QITISHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH HAQIDA

Sayfullayeva Shahlo Shavkatovna

Buxoro davlat universiteti,

Fizika-matematika fakulteti talabasi

Ta'lim tizimini texnologiyalashtirish g'oyasi yangilik emas. Bundan 300 yil avval chex pedagogi Yan Amos Komenskiy ta'limni texnologiyalashtirish g'oyasini ilgari surgan. U ta'limni «texnikaviy» qilishga undagan, ya'ni hamma narsa qaysi sohaga o'qitilishidan qat'iy nazar muvaffaqiyatga ega bo'lishi lozim deb ta'kidlagan.

1930-yilning o'rtasida AQSH ning Indiana universitetida talabalarga eshitish va ko'rish (audiovizual) ta'limi bo'yicha ma'ruzalar o'qilgan. 1954 yil - professor B.F.Skinner tomonidan ishlar taqsimoti (mavzu-qadam-xodimlar) bo'yicha o'rgatishning muntazamli texnologiyasini o'zida namoyon etuvchi, dasturlashgan ta'lim modeli asoslangan. Bundan tashqari, 70-80-yillarda Ta'lim texnologiyasi muammolari bo'yicha Xalqaro anjumanlarda ma'ruzalar qilingan.

Darsda an'anaviy, zamonaviy, interfaol kabi turli xil metodlardan foydalanilishi mumkin. Ulardan eng yaxshisi o'tilayotgan mavzuning o'quvchilar tomonidan samarali o'zlashtirilishiga xizmat qiladiganidir.

An'anaviy ta'lim metodlari ma'ruza, suhbat, hikoya, amaliy-tajriba mashg'ulotlari kabilardir. Interfaol ta'lim metodlariga «Aqliy hujum», «Klaster», «Sinkveyn», «O'zaro bir-birini baholash», «Kichik guruhlarda ishlash», «Munozara darslari», «Ishbilarmonlik o'yinlari» kabi usullar kiradi.

Zamonaviy darslar o'qitishning ilg'or pedagogik texnologiyalari va AKT vositalari orqali tashkil etiladi. Ushbu maqsadlardan biri - o'qitish jarayonida shunday yuqori darajadagi sharoit yaratish kerakki, unda tinglovchi o'qitish jarayonini produktiv jarayonga aylantiruvchi o'zining muvaffaqiyati, intellektual darajasini anglab etishi lozim. Bu kabi tadbirlarni matematika fanini o'qitishda ham qo'llash maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Ushbu izlanishda ilg'or pedagogik texnologiyalar yordamida matematikani o'qitishning zarurligi va uning afzalliklari yoritilgan.

Ma'lumki, matematika moddiy dunyoning ob'ektlarini o'rganadi, boshqa fanlardan farqli o'laroq, unda miqdoriy munosabatlar va fazoviy shakllar asosiy ob'ekt sifatida qaraladi.

Matematika o'sib kelayotgan yosh avlodni kamol toptirishda o'quv fani sifatida keng imkoniyatlarga ega. U o'quvchi tafakkurini rivojlantirib, tartibga soladi, ularda maqsadga yo'nalganlik, mantiqiy fikrlash, topqirlik xislatlarini shakllantiradi. Shu bilan bir qatorda, teoremlarni isbotlash jarayoni va mulohazalarning to'g'ri tuzilganligi, simmetriya tushunchasining shakllanishi bilan o'quvchilarning didli, go'zallikka ehtiyojli qilib tarbiyalab boradi [1].

Ushbu holatlar matematika o'qituvchisidan katta mehnat va chuqur bilim talab qiladi. Xususan, matematika o'qituvchisi fan bo'yicha ilmiy-tadqiqot, ilmiy-uslubiy ishlarni olib borish talablarini bilishi, amaliyotga tadbiiq eta olishi, texnik-didaktik vositalari, mavjud darsliklar, o'quv qo'llanmalari, o'quv-metodik adabiyotlarni tahlil qila olishi, matematikani boshqa fanlar bilan aloqadorlik asoslarini bilishi, Sharq mutafakkirlari Al-Xorazmiy, Ahmad Farg'oniy, Abu Rayxon Beruniy, Ibn Sino va Mirzo Ulug'beklarning matematika fani taraqqiyotiga qo'shgan hissalarini bilishi va ta'lim-tarbiya jarayonida ulardan foydalanish malakasiga ega bo'lishi, ilg'or pedagogik tajribalar bilan tanish bo'lishizurur.

Shu bilan bir qatorda, ta'lim-tarbiya deb atalgan murakkab jarayon sub'ektlaridan biri - bu o'qituvchi hisoblanadi. Bunday mas'uliyatli vazifani yuqoridagi bilimlar va yorqin shaxsiy sifatlarga ega bo'lgan, dialektik fikrlash qobiliyatiga, o'z ustida doimo ishlaydigan va o'zini tarbiyalashga tayyor bo'lgan o'qituvchi bajara oladi. O'qituvchining shaxsiy sifatlari doim tayyor qilib qo'yilgan axborotlardan iborat emas, balki u jonli mushohada yurita olish, doimiy o'z-o'zini rivojlantira olish qobiliyati bilan belgilanadi.

Dars ta'limning asosiy shakli ekan, u ilmiy, tizimli, tushunarli, o'quvchining shaxsiy xususiyatlari e'tiborga olingan holda tashkil etilishi lozim. Pedagogika fani dars oldiga quyidagi bir qator didaktik talablarni qo'yadi. Shulardan biri dars jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'zaro faol munosabatda bo'lishi, o'quvchi passiv tinglovchiga aylanmasligi zarur.

Interfaol metodlarni qo'llash dars samaradorligini oshirishga yordam beradi. Interfaol metod - ta'lim jarayonida o'quvchilar hamda o'qituvchi o'rtasidagi faollikni oshirish orqali o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirishini faollashtirish, shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Interfaol ta'limning asosiy mezonlari: norasmiy bahs-munozaralar o'tkazish, o'quv materialini erkin bayon etish va ifodalash imkoniyati, ma'ruzalar soni kamligi, lekin mustaqil ta'lim soatlarining ko'pligi, talabalarning mustaqil mavzularni o'rganishi va o'zlarining fikrlarini bayon eta olishlari, o'quvchilar tashabbus ko'rsatishlariga imkoniyatlar yaratilishi, kichik guruh,

katta guruh, sinf jamoasi bo'lib ishlash uchun topshiriqlar berishdan iborat bo'lib, ular

ta'lim-tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirishda o'ziga xos ahamiyatga ega. Kelgusida matematika fanini o'qitish darslarida o'quvchilar faolligini oshirish maqsadida ilg'or tajribalar natijasida yaratilgan uslublar: amaliy mashq, kichik guruhlarda ishlash, rolli o'yinlar, «Keys-stadi», «Sindikat», «Zinama-zina» usuli, aqliy hujum tadbirlari qo'llanilib, ijobiy natijalarga erishish mumkin [2-9].

Jumladan, «Keys-stadi» metodining mohiyati shundan iboratki, unda o'quvchilarga haqiqiy hayotiy vaziyat bo'yicha fikr yuritish taklif qilinib, bu vaziyat bayonida nafaqat amaliy masala ifodalanib qolmasdan, undagi muammoni yechish jarayonida o'zlashtirilishi zarur bo'lgan o'quv material ham ifodalanadi. Vaziyatning bunday usulidagi tahlili, talabaning bo'lajak kasbiy faoliyati tajribasini oldindan egallashga ham kuchli ta'sir ko'rsatadi, o'qishga nisbatan qiziqish va motivlarning vujudga kelishiga asos bo'lib hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda, o'quvchilarning mantiqiy tafakkur malakalarini rivojlantiradi [10].

«Sindikat» usuli («Sindikat» - yunoncha birgalikda harakat qilish, maslakdoshlik) o'quvchilarda mavzuni ijodiy o'rganish, nazariy bilimlarni umumlashtirish, tizimlash asosida firknini qisqa va aniq bayon qilishga yo'naltirib, qobiliyatini tarbiyalashga xizmat qiladi.

«Zinama-zina» usuli o'quvchilarda o'rganilayotgan mavzuni kichik mavzularga ajratilgan holda rasm, tasvir, jadval yoki slaydlar asosida o'rganish ko'nikmalarini shakllantiradi va mavzuni o'rganishga ijodiy yondashish shaxsiy fikr o'zlashtirilgan tushunchalarni tasviriy ko'rinishlarda ifodalash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Pedagogik tizimning keyingi eng muhim komponenti darsdan kutiladigan natijadir. O'qitish jarayonini o'tishini samaradorligini aks etadi, maqsadga erishish darajasini tavsiflaydi: o'qitish va o'qish jarayoni, natija qo'yilgan maqsadga mos kelganda yakunlanadi. Pedagogik jarayonning ijobiy tarzda amalga oshirilishi esa faqatgina o'quv predmetining mazmuniga emas, balki ta'lim jarayoni amalga oshirilayotgan muhitdagi shart sharoitga (o'quvchilar soni va o'zlashtirilganlik darajasi, sinf xonasining yoritilganligi, tashkiliy jarayon va holat, sinfdagi ruhiy holat va muhit va b.q.) ham bog'liqdir.

Yuqorida qayd qilingan ilg'or pedagogik tenologiyalar aynan aytib o'tilgan jarayonlarni o'zichiga oladi.

Xulosa qilib aytadiganbo'lsak, hozirgi globallashuv jarayonida ta'limga innovatsion yondashuv quyidagi omillarni talab etadi:

fan-texnika taraqqiyoti va ijtimoiy-iqtisodiy yangilanishni uzluksiz ta'lim tizimiga joriy etish;

- ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish;

- ta'limdagi innovatsion yondashuvlar va axborot texnologiyalaridan foydalangan holda darslarni o'tishni takomillashtirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Tolipov O', Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. Toshkent, Fan, 2006, 114 b.
2. Расулов Х.Р., Собиров С.Ж. Модуль қатнашган баъзи тенглама, тенгсизлик ва тенгламалар системаларини ечиш йўллари // Science and Education, scientific journal, 2:9 (2021), p.7-20.
3. Расулов Х.Р., Собиров С.Ж. Айрим рационал тенгламаларни ечишда интерфаол усулларни қўлланилиши ҳақида // Science and Education, scientific journal, 2:10 (2021), p. 586-595.
4. Расулов Х.Р. О некоторых символах математического анализа // Science and Education, scientific journal, 2:11 (2021), p.66-77.
5. Расулов Х.Р. О понятие асимптотического разложения и ее некоторые применения // Science and Education, scientific journal, 2:11 (2021), pp.77-88.
6. Расулов Х.Р., Собиров С.Ж. Айрим иррационал тенгламаларни ечишда интерфаол усулларни қўлланилиши // Science and Education, scientific journal, 2:10 (2021), p.596-607.
7. Rasulov Kh.R., Sayfullayeva Sh.Sh. Analysis of Some Boundary Value Problems for Mixed-Type Equations with Two Lines of Degeneracy // Irish Interdisciplinary Journal of Science & Research (IIJSR), 6:2 (2022), p. 8-14.
8. Rasulov, H. (2021). Funktsional tenglamalarni yechish bo'yicha ba'zi uslubiy ko'rsatmalar // Центр научных публикаций (buxdu.Uz), 5(5).
9. Rasulov, H. (2021). «Kompleks analiz» fanida mustaqil ta'limni tashkil qilish // Центр научных публикаций (buxdu.Uz), 5(5).
10. Ибрагимова Г. Интерфаол ўқитиш методлари ва технологиялари асосида талабаларнинг креативлик қобилиятларини ривожлантириш. Тошкент, «Фан ва технология», 2016, 150 б.